

CIMENTAÇÃO EM PRÓTESE FIXA – UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 10/11/2023](#)

CEMENTATION IN FIXED PROSTHESES – A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10101440

Túlio Leuder Campos Maia
Juan Miguel Antezana Vera
Saul Alfredo Antezana-Vera

RESUMO

As principais funções de um agente cimentante são preencher a superfície interna da prótese e a do dente preparado, conferindo retenção, resistência à restauração e ao remanescente dentário e vedamento marginal. Este estudo visa esclarecer questionamentos sobre o material ideal para cimentação de próteses fixas e outros procedimentos clínicos relacionados a esses dispositivos protéticos. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura que aborda os diferentes tipos de cimentos odontológicos utilizados na cimentação final dessas próteses, fornecendo informações relevantes para auxiliar nessa decisão. Assim, a escolha do material cimentante é um passo crucial na reabilitação desse tipo de prótese.

PALAVRAS CHAVE: Cimentos odontológicos, Materiais dentários, Prótese.

ABSTRACT

The main functions of a cementing agent are to fill the internal surface of the prosthesis and that of the prepared tooth, providing retention, resistance to the restoration and the remaining tooth and marginal sealing. This study aims to clarify questions about the ideal material for cementing fixed prostheses and other clinical procedures related to these prosthetic devices. To this end, a literature review was carried out on the different types of dental cements used in the final cementation of these prostheses, providing relevant information to help with this decision. Thus, the choice of cementing material is a crucial step in the rehabilitation of this type of prosthesis.

KEY WORDS: Dental cements, dental materials, prosthesis

INTRODUÇÃO

Na área da odontologia, a reabilitação oral assume um papel primordial ao recuperar a saúde bucal e aprimorar a qualidade de vida dos pacientes. Dentro as diversas técnicas que dispõem a odontologia restaurativa, a cimentação em prótese fixa é uma etapa fundamental, esse procedimento tem como objetivo restaurar a forma, função e aparência de dentes danificados, ausentes ou com problemas estéticos, assim, permite aos pacientes não apenas recuperar seu sorriso, mas também recuperar a capacidade de mastigação adequada e falar com confiança (Vargues et al. 2021; da Silva et al. 2022). A cimentação em prótese fixa é uma técnica aprimorada que consiste na fixação duradoura de próteses dentárias, como coroas, pontes ou facetas, em dentes naturais previamente preparados ou implantes dentários. Essa abordagem é fundamental quando se trata de reparar dentes danificados por cárie, fraturas ou desgaste, além de ser útil para substituir dentes ausentes, seja por motivos estéticos ou funcionais (Braga et al. 2002; de Souza et al. 2015; Vargues et al. 2021; da Silva et al. 2023).

A cimentação em prótese fixa possui um papel essencial na odontologia restaurativa, sendo de extrema importância para a restauração da função e estética dentária (Vargues et al. 2021). Nesse processo, as próteses dentárias, como coroas, pontes ou facetas, são cuidadosamente fixadas sobre dentes previamente preparados ou em implantes. Essa técnica é de extrema importância para restaurar a integridade dos dentes danificados, substituir dentes ausentes e melhorar a estética do sorriso dos pacientes (Smith, 1998; Ladha e Verma, 2010; Egil e Yaylali, (2023).

A cimentação em prótese fixa é um procedimento odontológico multifacetado e de extrema importância, abrangendo diversos temas cruciais para a reabilitação oral e aprimoramento da saúde bucal dos pacientes, devolvendo ao paciente uma série de considerações que afetam tanto a função quanto a estética dentária (Anusavice, 2013; da Silva et al. 2022; de Matos et al. 2022).

Próteses Fixas, coroas individuais, pontes que substituem um ou mais dentes, bem como facetas estéticas, requerem abordagens específicas de cimentação. Requerem de atenção na hora da escolha do material, uma vez que é um aspecto crítico da cimentação em prótese fixa, como o ionômero de vidro resinosos, pois influência a estabilidade da prótese (Vargues et al. 2021; da Silva et al. 2022). A preparação adequada do dente ou implante é fundamental para o sucesso da cimentação. Neste estudo, serão abordados os procedimentos envolvidos na preparação, bem como os ajustes finais necessários para garantir uma prótese perfeita sabendo que, uma adesão e a retenção são essenciais para um eficaz cimentação bem-sucedida (Chen et al. 2019). Os avanços tecnológicos têm impactado significativamente a cimentação em prótese fixa, como cimentos adesivos e técnicas de digitalização, que melhoram a precisão e a eficácia desse procedimento (Ficham e Guidi, 1991; Sümer e Değer, 2011; Kheur et al. 2020).

Este estudo explora os procedimentos, que incluem os passos envolvidos, os materiais utilizados e a importância de uma cimentação precisa para o

sucesso a longo prazo das restaurações protéticas. Além disso, abordaremos os avanços tecnológicos e as melhores práticas na cimentação em prótese fixa, destacando seu impacto na prática odontológica contemporânea e no bem-estar dos pacientes

MATERIAIS E MÉTODOS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Foi realizada a pesquisa sobre na literatura relevante em quatro bases de dados, Pubmed (medline), Scielo, e Google Acadêmico, relativamente ao tema proposto, com o intuito de recolher o máximo de informação, com um intervalo temporal dos últimos dez anos e com as seguintes palavras-chave: “adhesive cementation” “cementation in fixed prothesis”, “cimentação de coroas”. “cimentação adesiva de restaurações indiretas” “cimentação adesiva de pontes”, “cimentos prótese fixa”. Os artigos foram selecionados segundo o seu rigor científico e interesse para o tema, foram selecionados trabalhos que demonstravam maior relevância para o tema. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados em português, inglês e espanhol que abordassem temas e pesquisas dentro da (Cimentação em Prótese Fixa), sendo os mais relevantes.

REVISÃO DA LITERATURA

Nesse item do estudo foi utilizado pesquisas científicas dos quais proporcionaram maior análise das concepções e afirmativas e, são fundamentadas conforme as investigações selecionadas abaixo:

AUTOR	ANO	TEMA	Principais Resultados
Smith et al.	1985	Clínica Dentária	Oferecer atendimento de qualidade diante da atuação de cimentação dentária considerando aspectos e fatores internos e externos do paciente.

Fichman e Guidi	1991	O cimento de Ionômetro de Vidro como Agente de Cimentação.	Através da mistura de substâncias é adquirido um líquido no qual proporciona a realização com qualidade do atendimento dentário.
Smith	1998	Biomateriais	O favorecimento do uso de biomateriais consiste em reparar e, até mesmo, substituir tecidos, órgãos e funções no organismo e não é diferente na prática odontológica, uma vez que, é de grande utilidade profissional nos atendimentos.
Braga et al.	2002	Medicamentos Propriedades de sementes de resina com diferentes ações e moldes	Seja qual foi o procedimento selecionado de cimentação, é de fundamental importância a manutenção e continuidade dos cuidados com a saúde bucal após a realização da prótese fixa através da higienização e alimentação e o uso de medicamentos tende a ser olhado de maneira mais minuciosa para o alcance dos resultados.
Sümer e Değer	2011		Apresenta cientificamente grande sucesso prático, entretanto, é preciso observar inúmeros aspectos e fatores que podem influenciar positiva ou negativamente a realização

			e alcance satisfatório dos resultados.
Anusavice	2013	Materiais Dentários	A união de aspectos, fatores e formas de analisar uma situação é de fundamental importância para o atendimento e reabilitação da saúde bucal e, desse modo, poder alcançar os melhores resultados possíveis na busca pela dentição mais saudável.

Quadro 01 – Estudos Selecionados

A cimentação em prótese fixa é um procedimento odontológico que envolve a fixação permanente de restaurações protéticas, como coroas, pontes ou facetas, sobre dentes naturais preparados ou implantes dentários. Esse processo é essencial para restaurar a função mastigatória, a estética e a saúde bucal dos pacientes (Anusavice, 2013; Vargues et al. 2021; de Matos et al. 2022).

Pode-se ser dividida em dois tipos principais: cimentação provisória e cimentação definitiva. Essas duas categorias representam estágios diferentes do processo de fixação de uma prótese e servem a propósitos distintos.

Procedimentos	Cimentação Provisória	Cimentação Definitiva
Finalidade	A cimentação provisória é realizada como uma etapa temporária no tratamento odontológico. Ela é utilizada quando uma prótese	A cimentação definitiva é o processo de fixar permanentemente uma prótese sobre um dente preparado ou um implante, com a intenção

	permanente não está pronta, o paciente está aguardando um tratamento adicional ou quando há a necessidade de testar a prótese antes da cimentação definitiva.	de que ela permaneça no lugar por muitos anos.
Materiais	Os cimentos temporários são comumente usados para a cimentação provisória. Eles têm uma aderência mais fraca e são projetados para serem facilmente removidos quando necessário.	Cimentos resinosos ou adesivos são comumente utilizados para a cimentação definitiva. Eles oferecem uma aderência forte e duradoura.
Removibilidade	A prótese cimentada provisoriamente pode ser removida pelo dentista quando for apropriado. Isso permite ajustes, correções ou a substituição por uma prótese definitiva, se necessário.	
Irreversibilidade		A cimentação definitiva é um procedimento irreversível, pois a prótese não deve ser facilmente removida após a fixação
Duração	A cimentação provisória é temporária e deve ser	As restaurações protéticas cimentadas

	mantida apenas pelo período necessário até que a prótese definitiva esteja pronta para cimentação	definitivamente são projetadas para suportar a mastigação e as atividades diárias normais durante muitos anos, desde que os cuidados e a manutenção adequados sejam seguidos
Estabilidade		A cimentação definitiva visa proporcionar uma restauração estável e de longa duração, com o objetivo de restaurar a função e a estética dentária

Quadro 02 – Síntese de Tipos de Cimentação

A escolha entre a cimentação provisória e definitiva depende das necessidades clínicas e do estágio do tratamento. A cimentação provisória é frequentemente utilizada como uma etapa intermediária antes da cimentação definitiva, garantindo que a prótese seja adequada em termos de ajuste e estética antes da fixação permanente.

Procedimentos	Descrição
Preparação Dentária	Antes da cimentação, os dentes naturais ou os implantes são preparados para acomodar a prótese. Isso pode envolver a remoção de tecido dentário danificado, moldagem do dente e, em alguns casos, a criação de um pilar protético sobre um implante.

Escolha do Cimento	Existem diferentes tipos de cimentos dentários disponíveis, como cimentos de ionômero de vidro, resinosos e temporários. A escolha do cimento depende do tipo de prótese, do substrato dental e das necessidades clínicas.
Prova da Prótese	Antes da cimentação definitiva, a prótese é testada na boca do paciente para garantir o ajuste e a estética adequados. Ajustes podem ser feitos conforme necessário.
Limpeza e Condicionamento	Tanto a superfície interna da prótese quanto a superfície do dente são limpas e condicionadas para melhorar a aderência do cimento.
Cimentação	O cimento é aplicado à prótese, e a prótese é colocada sobre o dente preparado ou o implante. O excesso de cimento é removido antes da cura
Cura	O cimento utilizado requer um tempo específico de cura para que a prótese fique firmemente fixada. Durante esse período, o paciente deve evitar aplicar pressão excessiva na área cimentada.
Verificação Final	Após a cura completa do cimento, o dentista verifica a prótese para garantir que esteja firmemente cimentada, que o ajuste seja adequado e que a oclusão seja correta.
Instruções ao Paciente	O paciente recebe orientações sobre os cuidados pós-cimentação e a manutenção adequada da prótese, incluindo higiene oral, uso de fio dental e consultas regulares ao dentista.

Quadro 03 – Cimentação com Prótese Fixa

A cimentação em prótese fixa é uma combinação de arte e ciência, onde a precisão e a atenção aos detalhes são fundamentais para garantir o sucesso a longo prazo das restaurações protéticas. sendo um procedimento realizado por dentistas qualificados para restaurar a função e a estética dos dentes, melhorando a qualidade de vida dos pacientes (Anusavice, 2013; Vargues et al. 2021; de Matos et al. 2022).

Seja ela provisória ou definitiva, pode envolver o uso de diferentes tipos de cimentos dentários, dependendo das necessidades clínicas e dos materiais da prótese. Como a cimentação provisória é subdividido em cimentos temporários usados para fixar por tempo determinado sendo projetados para facilitar a remoção da prótese incluindo cimento de óxido de zinco e cimento de ionômetro de vidro (Braga et al. 2002; de Souza et al. 2015).

Na cimentação definitiva, é subdividida em cimentos resinosos utilizados como cimentação definitiva oferecendo adesão, força de retenção e estética, em segundo, temos o cimento adesivo sendo usados em combinações a fim de proporcionar ligação química e, em terceiro, tem-se o cimento de ionômetro de vidro convencional sendo usado para restaurações de amálgama e selantes proporcionando adesão química desejada (Chen et al. 2019; Anusavice, 2013; de Matos et al. 2022).

A cimentação provisória possui vantagens, como boa vedação proporcionando alívio temporário e, como desvantagens, tem-se a menor força de retenção em comparação com cimentos definitivos, propensos a desgaste e infiltração ao longo do tempo e, diante da cimentação de Ionômetro oferecem melhor retenção do que cimentos temporários tradicionais. No entanto, podem não ser adequados para próteses altamente estéticas devido à sua translucidez limitada (Braga et al. 2002; da Silva et al. 2023).

Na cimentação definitiva tem-se como vantagens excelente adesão, alta força de retenção e boa estética, adesão química eficaz, boa estética e

adesivo para combinar com diversos materiais, como desvantagens, requerem protocolos de aplicação precisos, potencial para sensibilidade pós-cimentação devido à contração durante a polimerização e custo elevado (Anusavice, 2013; Chen et al. 2019; de Matos et al. 2022).

Na cimentação de ionômero de vidro convencional possui como vantagens a liberação de flúor, que pode ajudar na prevenção de cáries, adesão química à estrutura dental e, com desvantagens, menor resistência à tração em comparação com cimentos resinosos, sensíveis à umidade durante a cura (Anusavice, 2013; de Matos et al. 2022).

A escolha criteriosa dos materiais de cimentação desempenha um papel crucial nesse processo. Segundo Chen et al. (2019) e Sadowsky (2006) os materiais de cimentação devem oferecer uma adesão confiável, resistência à degradação e compatibilidade biológica. Isso destaca a importância de selecionar cuidadosamente o cimento apropriado com base nas características da prótese e nas necessidades clínicas do paciente. Uma vez que, cada tipo de cimento tem seu papel específico na odontologia, garantindo que as necessidades dos pacientes sejam atendidas com sucesso (Braga et al. 2002; de Souza et al. 2015; Chen et al. 2019).

A cimentação é um procedimento crítico, sendo necessárias a adoção de precauções adequadas para garantir um resultado satisfatório e duradouro. Como a certificação de um bom preparo do dente natural ou do implante esteja adequada para acomodar a prótese e a verificação de que não há irregularidades, cáries ou infiltrações na área de cimentação (Braga et al. 2002). Na prova da prótese é orientado que a precaução discerne diante da realização uma prova cuidadosa da prótese antes da cimentação definitiva para garantir que ela se encaixe corretamente e atenda aos requisitos estéticos e funcionais, assim como, na limpeza e isolamento a precaução consiste na garantia que tanto a prótese quanto a área de cimentação estejam completamente limpas e livres de resíduos e

no isolamento da área para evitar a contaminação com saliva ou sangue (Ficham e Guidi, 1991; Kheur et al. 2020).

Diante do condicionamento a precaução confere no uso dos agentes de condicionamento adequados, como ácido fosfórico, para melhorar a aderência do cimento e com o enxágue e seque cuidadosamente após o condicionamento. Na aplicação do cimento a precaução confere diante da aplicação do cimento de maneira uniforme na prótese, evitando excessos e na colocação da prótese com cuidado para evitar bolhas de ar sob o cimento (Ficham e Guidi, 1991; Kheur et al. 2020).

Na remoção de excesso de cimento discerne diante da remoção cuidadosa no excesso de cimento antes da cura, pois o excesso pode levar a problemas de oclusão e inflamação gengival, assim como, na remoção de excesso de cimento tem-se a precaução diante da remoção. Diante da cura adequada tem a precaução referente a resistência às orientações específicas de tempo e luz (no caso de cimentos resinosos) para garantir uma cura completa e eficaz do cimento (Ficham e Guidi, 1991; Kheur et al. 2020).

Os cuidados pós-cimentação em prótese fixa são fundamentais para garantir o sucesso a longo prazo da restauração e a saúde bucal do paciente. Algumas orientações e cuidados após a cimentação de uma prótese fixa: Evitar mastigar alimentos duros ou pegajosos nos primeiros dias após a cimentação, evite alimentos ou bebidas muito quentes ou muito frios, atenção a possíveis desconfortos. Assim, garantindo o sucesso clínico e a satisfação do paciente (Kheur et al. 2020; da Silva et al. 2022; Egil e Yaylali, 2023).

A cimentação em prótese fixa é um procedimento comum na odontológico, mas como qualquer procedimento pode apresentar riscos e complicações, como infiltração de cimento, deslocamento da prótese, sensibilidade pós-cimentação, necessidade de ajustes, fratura da prótese,

complicações estéticas, reações alérgicas e problemas com o cimento utilizado (Smith et al. 1985; Egil e Yaylali, 2023).

A cimentação em prótese fixa tem evoluído ao longo do tempo devido aos avanços na odontologia e na tecnologia. Contribuído para tornar o processo de cimentação mais preciso, eficiente e estético. Por meio da digitalização intraoral, CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing), impressão 3D, cimentos adesivos de última geração, softwares de simulação de tratamento, Tomografia computadorizada, sistemas de imagem digital, tecnologias de realidade aumentada.

Os casos clínicos de cimentação em prótese fixa podem variar amplamente, dependendo das necessidades específicas do paciente e das condições bucais como: coroa em um dente danificado, ponte dentária, reabilitação oral completa, implantes dentários com próteses fixas, facetas dentárias, cimentação de restaurações inlays/onlays, restaurações em dentes posteriores, substituição de restaurações antigas.

CIMENTAÇÃO PRÓTESE FIXA		
Principais Pontos	Desafios	Oportunidades
1. Restauração da Função Mastigatória: A cimentação de próteses fixas permite que os pacientes recuperem a função mastigatória adequada, promovendo uma digestão eficaz e uma nutrição adequada.	1. Riscos de Infiltração de Cimento: A infiltração de cimento pode ocorrer durante o procedimento de cimentação, o que pode levar a problemas de saúde bucal	1. Tecnologia Avançada: A introdução de tecnologias modernas, como scanners intraorais, CAD/CAM e impressão 3D, aprimora a precisão e eficiência da cimentação.

<p>2. Preservação da Estrutura Dentária: Além de substituir dentes danificados, a cimentação ajuda a preservar a estrutura dentária remanescente, prevenindo danos adicionais.</p>	<p>2. Deslocamento da Prótese: A prótese fixa pode se descolar com o tempo, exigindo refixação ou substituição</p>	<p>2. Treinamento Odontológico: O treinamento adequado e a educação contínua são oportunidades para melhorar a qualidade da cimentação.</p>
<p>3. Restauração Estética: Coroas, facetas e outras próteses fixas melhoram a estética do sorriso, corrigindo descolorações e irregularidades</p>	<p>3. Sensibilidade Pós-Cimentação: Alguns pacientes podem experimentar sensibilidade após a cimentação.</p>	<p>3. Materiais Inovadores: O desenvolvimento de materiais de cimentação mais avançados oferece oportunidades para melhorar a adesão e a durabilidade das próteses.</p>
<p>4. Evita Movimentação Dentária: A cimentação de próteses fixas impede a movimentação dentária indesejada, mantendo uma oclusão adequada</p>	<p>4. Seleção de Materiais: A escolha dos materiais de cimentação e das próteses adequadas é um desafio importante.</p>	<p>4. Cuidados Pós-Cimentação: Orientações claras de cuidados pós-cimentação podem reduzir complicações e melhorar a longevidade da prótese</p>
<p>5. Suporte para a Saúde Gengival: Próteses bem ajustadas contribuem para a saúde gengival,</p>		

reduzindo o risco de inflamação.		
6. Prevenção de Problemas Orais: A cimentação de próteses fixas pode prevenir problemas orais, como cárie e infecções		
7. Melhoria da Qualidade de Vida: Além dos aspectos clínicos, a cimentação melhora a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes.		

Quadro 03 – Síntese Prótese Fixa

Desta maneira, a cimentação em prótese fixa é uma parte crítica do tratamento odontológico e requer habilidade, conhecimento e prática adequados para ser realizada com sucesso. O treinamento odontológico abrangente e contínuo é essencial para garantir que os dentistas ofereçam o melhor cuidado possível aos seus pacientes.

DISCUSSÃO

Esta revisão fornece uma compreensão do processo de cimentação em prótese fixa, envolve compreender o processo pelo qual restaurações dentárias, como coroas, pontes, facetas e inlays/onlays, são permanentemente fixadas aos dentes preparados, enfatizando sua importância na odontologia restauradora e na melhoria da saúde bucal e qualidade de vida dos pacientes (Braga et al 2002; de Souza et al. 2015;

Mandal et al. 2022). Conforme Smith (1998) e Smith et al. (1985) ressaltam que a cimentação em prótese fixa envolve a fixação permanente de restaurações dentárias (Silva et al. 2016; Vargues et al. 2021; da Silva et al. 2022), como coroas, pontes, facetas, inlays e onlays, aos dentes preparados do paciente, restaurando a função mastigatória dos pacientes, sendo crucial para a digestão adequada e a nutrição, pois a mastigação adequada inicia o processo de quebra dos alimentos (Sümer e Değer, 2011; Ladha e Verma, 2010; Egil e Yaylali, 2023).

A cimentação em prótese fixa tem como objetivo substituir ou restaurar dentes ausentes, danificados ou descoloridos, desempenhando um papel vital na reabilitação oral, melhorando a função mastigatória, a estética do sorriso e a saúde bucal geral do paciente (Fichman e Guidi, 1991; Braga et al. 2002; de Souza et al. 2015).

Em muitos casos, os dentes preparados para receber a prótese fixa já estão danificados devido à cárie, fratura ou desgaste. A cimentação da prótese não é apenas substitui a parte danificada, mas também ajuda a preservar a estrutura dentária remanescente (Braga et al. 2002; da Silva et al. 2022), melhorar significativamente a aparência dos dentes, corrigindo descolorações, irregularidades e imperfeições (Anusavice, 2013).

Quando um elemento dentário é perdido ou extraído, os dentes adjacentes começam a se mover para preencher o espaço vazio. Isso pode causar problemas de oclusão e desalinhamento dos dentes, podendo influenciar na cimentação de uma ponte ou de uma prótese fixa, influenciando na movimentação dentária indesejada (Smith, 1998; Braga et al. 2002; Ladha e Verma, 2010; da Silva et al. 2023).

Além dos aspectos puramente clínicos, a cimentação de próteses fixas tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, melhorando a autoestima, confiança e capacidade de sorrir sem inibições (Fichman e Guidi, 1991; Alves et al. 2016). Em casos mais complexos, ressalta Sümer e Değer, (2011) a cimentação de próteses fixas é uma parte

essencial da reabilitação oral completa, na qual um paciente com múltiplos problemas dentários tem sua saúde bucal restaurada, permitindo-lhe retomar uma vida normal (Blumer et al. 2015).

A cimentação em prótese fixa é uma técnica fundamental e restauradora, desempenhando um papel crucial na recuperação da função de mastigação, preservação da estrutura dentária e prevenção de problemas orais (Silva et al. 2016; Vargues et al. 2021). Ela não apenas auxilia os pacientes na recuperação da saúde bucal, como também colabora para a melhoria da qualidade de vida, a autoestima e confiança (Smith et al. 1985; Braga et al. 2002; da Silva et al. 2023).

A cimentação em prótese fixa desempenha um papel essencial na área da odontologia restauradora. Essa prática traz benefícios de grande relevância para a saúde bucal e, conseqüentemente, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos desafios, é possível encontrar oportunidades ao adotar tecnologias avançadas, investir em treinamento odontológico constante e utilizar materiais inovadores, tudo isso visando aperfeiçoar esse procedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão de literatura realizada, podemos concluir que os cimentos resinosos podem ser considerados a melhor escolha entre os cimentos odontológicos permanentes. O cirurgião dentista precisa seguir rigorosamente as características, limitações e indicações dos materiais utilizados, além de estar familiarizado com o protocolo clínico de cada um. Isso permitirá aprimorar seus procedimentos, já que nenhum material é capaz de atender a todas as situações clínicas.

REFERÊNCIAS

1. Anusavice, K. J. (2013). *Phillips materiais dentários*. Elsevier Brasil. 12ed. Rio de Janeiro, pp592.

2. Alves V. F., de Melo F. I. C., de Lima G. C. Í. N. I. T. A. (2016). Agentes cimentantes permanentes em restaurações indiretas: qual material usar?. *Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research*, 15(1).
3. Blumer, L., Schmidli, F., Weiger, R., Fischer, J. (2015). A systematic approach to standardize artificial aging of resin composite cements. *Dental Materials*, 31(7), 855-863.
4. Braga R. R., Cesar P. F., Gonzaga, C. C. (2002). Mechanical properties of resin cements with different activation modes. *Journal of oral rehabilitation*, 29(3), 257-262.
5. Cardoso, S. A., e Deliga, Â. G. (1999). Alternativa de fase laboratorial para prótese fixa cimentada. *PCL*, 65-69.
6. Chen, Y., Yao, C., Huang, C., Wang, Y. (2019). The effect of monowave and polywave light-polymerization units on the adhesion of resin cements to zirconia. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 121(3), 549.e1-549.e7.
7. da Silva Q. A. C., de Lima G. R., Barreira, A. K., de Figueiredo R. G. M., de Figueiredo, V. M. G. (2022). Preparos Dentais em Prótese Fixa: Revisão Integrativa da literatura e protocolo para preparo. *Archives Of Health Investigation*, 11(4), 731-738.
8. da Silva, E. J., Lins-Filho, P. C., Dias, M. F., Guimarães, R. P. (2023). Influence of different adhesion strategies on glass fiber post retention. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 15(8), e649.
9. de Matos, J. D. M., Lopes, G. R. S., Queiroz, D. A., Nakano, L. J. N., Ribeiro, N. C. R., Barbosa, A. B., et al. (2022). Dental Ceramics: Fabrication Methods and Aesthetic Characterization. *Coatings*, 12(8), 1228.
10. de Souza G., Braga R. R., Cesar P. F., Lopes G. C. (2015). Correlation between clinical performance and degree of conversion of resin cements: a literature review. *Journal of Applied Oral Science*, 23, 358-368.
11. Egil, E., e Yaylali, E. (2023). Cost-effectiveness analysis of fissure sealants for caries prevention in children. *Journal of Public Health Dentistry*, 83(1), 43-50.

12. Fichman, D. M., e Guidi, D. (1991). O cimento de ionômero de vidro como agente de cimentação. *Rev. paul. odontol*, 46-57.
13. Kheur, M., Kantharia, N., lakha, T., Kheur, S., Husain, N. A. H., Özcan, M. (2020). Evaluation of mechanical and adhesion properties of glass ionomer cement incorporating nano-sized hydroxyapatite particles. *Odontology*, 108, 66-73.
14. Ladha, K., e Verma, M. (2010). Conventional and contemporary luting cements: an overview. *The Journal of Indian Prosthodontic Society*, 10, 79-88.
15. Mandal, N. B., Kumari, A., Baldev, K. C., Sarangi, P., Chauhan, R., Rajesh, D., Tiwari, H. D. (2022). A clinical evaluation of onlay and inlay in the posterior ceramic restorations: an original study. *Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences*, 14(Suppl 1), S310.
16. Sadowsky, S. J. (2006). An overview of treatment considerations for esthetic restorations: a review of the literature. *The Journal of prosthetic dentistry*, 96(6), 433-442.
17. Silva, A. M., Figueiredo, V., Farias, A., Brito, N. M., Catão, M. H., Queiroz, J. R. C. (2016). Estratégias de cimentação em restaurações livres de metal: uma abordagem sobre tratamentos de superfície e cimentos resinosos. *Journal of Dentistry & Public Health (inactive/archive only)*, 7(1).
18. Smith, D. C. (1998). Development of glass-ionomer cement systems. *Biomaterials*, 19(6), 467-478.
19. Smith, D. C., Norman, R. D., Swartz, M. L. (1985). Dental cements: current status and future prospects. *Restorative Dental Materials An Overview*, 1, 33-74.
20. Sümer, E., e Değer, Y. (2011). Contemporary permanent luting agents used in dentistry: A literature review. *International Dental Research*, 1(1), 26-31.
21. Vargues, D. A., Oliveira, E. G., Barreto, J. R. P. (2021). Cimentação Adesiva: Química, Fotopolimerizável e Dual Adhesive Cementation: Chemical, Light-curing and Dual. *Brazilian Journal of Health Review*, 4(6), 24632-24648.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e revisores
consolidação da também!
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil